

BEGALI QOSIMOVNING PEDAGOGLIK MAHORATI

Mohigul Haydarovna Ergasheva¹, Ozodxon Umarova Abduvalievna²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada o'zbek va jadid adabiyoti kashfiyotchisi, xalqaro miqyosdagi olim Begali Qosimovning pedagoglik mahorati haqida so'z yuritiladi. Ustoz va murabbiy hamda sinchkov olim Begali Qosimovning pedagoglik mahorati tahlilga tortildi. Xususan, "Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darsligi tadqiqotning asosiy obyekti sifatida qaraladi va tahlilga tortiladi.

Tayanch so'zlar: ma'rifatparvarlik, jadidchilik, fenomen, darslik, milliy uyg'onish, Qo'qon adabiy maktabi, Toshkent adabiy maktabi, adabiy portret, millat, milliyat, obraz yangilanishi, barmoq vazni, poetik janr.

O'zbek adabiyotshunosligida Begali Qosimov nomi o'zgacha hurmat bilan tilga olinadi. Marifatparvarlik va jadid adabiyotining serg'ayrat kashfiyotchisi ustoz va murabbiy hamda sinchkov olim sifatida Begali Qosimov davrning eng yirik ziyolilaridan biri edi. "60 yillar avlodi o'tgan asr ijodkorlari silsilasida o'ziga xos o'rin tutadi. She'riyatda Abdulla Oripov, nasrda O'tkir Hoshimov, adabiyotshunoslikda esa Begali Qosimov ushbu avlodning fenomenal vakillari ekanligiga shubha yo'q. Jumladan Begali Qosimov anchayin murakkab fenomen hisoblanadi". [1.252] Butun umrini ilmga bag'ishlagan olim sifatida Begali Qosimov sermazmun yashadi. Ilm yo'lida yondi va kerak bo'lsa atrofida qilarni ham yondira oldi. Bejizga Abdulla Oripov u haqida "ilmda qo'riq ochgan olim" demadi. Yoki Ozod Sharafiddinov Begali Qosimovni "so'nggi jadid" deb alqamadi.

Bularning barchasiga uning oz, ammo, soz so'zlashi sabab bo'ldi. Begali Qosimovning olim sifatidagi eng katta ishlaridan biri uning darsliklar yaratish yo'lidagi samarali mehnatidir. Zero olim bir gapida, "Millatning qayta o'zini kashf qilishi maktabdan boshlanadi" deb shunchaki aytmagan. Shu harakat yo'lida olim bir qancha maktab darsliklari va oliy talim uchun ham darsliklar yaratishda faol ishtirok etdi. Olimning darslik yaratish yo'lidagi mashaqqatli ishlarini quyidagicha tasniflash mumkin.

1. **Maktab darsliklari yaratish borasida qilingan ishlar** (O'zbek adabiyoti 10-sinflar uchun darslik xammualif, O'zbek adabiyoti 9-sinflar uchun darslik xammualif, O'zbek adabiyoti 7-sinflar uchun darslik hammualif, O'zbek adabiyoti 10-sinflar uchun darslik (Qozog'istondagi o'zbek maktablari uchun) xammualif, O'zbek adabiyoti 5 sinflar uchun darslik hammualif)

2. **O'qituvchilar uchun yaratilgan metodik tavsiyalar** (Navoiyxonlik ilmiy-metodik qo'llanma, O'qituvchi kitobi 9-sinf darsligi metodikasi, Adabiyot, (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma hammualif,)

3. **Oliy o'quv yurtlari uchun metodik tavsiyalar va darsliklar.**(G'ulom Karimovning hayoti va ijodiy faoliyati bo'yicha filolog talabalar uchun bibliografik ko'rsatma.(hammuallif), Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotidan dastur, Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti darslik, Abdulla Avloniy O'zbek pedagogikasi tarixi oliy o'quv yurtlari uchun qo'llanma (hammuallif).

Ana shunday darsliklardan biri bu "Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" kitobidir. Mazkur darslik universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlarining filologiya fakultetlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan hamda "Manaviyat" nashriyotida 2004 yilda nashrdan chiqqan. Darslik asosan quyidagi tarkibiy qismlardan tashkil topgan. 1. **Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotining ilk bosqichlari** bunda asosan darslik ustida ishlagan olimlar davrning ijtimoiy-manaviy qiyofasi, milliy o'yg'onish davri adabiyotining manbalari va yuzaga kelish omillari

shuningdek Turkiston general gubernatorligining tashkil kilinishi va istilochilik harakatlarinig yangi bosqichga ko'tarilishi hamda bu davr adabiy hayotigiga oid malumotlarga to'htalganlar. 2. **Xorazm adabiy maktabi** qismida Komil Xorazmiy, Muhammad Rahimxon Feruz shuningdek Ahmad Tabibiy singari davrning eng dilbar ijodkorlari haqida malumotlar berilgan. 3. **Qo'qon adabiy maktabi** qismida Muqimiy, Furqat, Muhyi Ho'qandiy va Ishoqxon Ibrat kabilarning hayoti va ijodi va asarlari haqida malumotlar berilgan. 4. Darslikning bu qismi asosan **Toshkent adabiy muhitida** ijod qilganlar haqida bo'lib asosan ikkita Fazlulloh Almaiy va Karimbek Qamiy faoliyatiga atalgan. Darslikning eng ohirgi qismi 5. **Milliy va ijtimoiy kurashlar davri adabiyoti (XX asrning birinchi choragi)** bo'lib bu davr adabiy – madaniy hayotiga nazar tashlanib, Ismoilbek Gasprinskiydan toki Cho'lpongacha bo'lgan adabiy portretlarni ko'rish mumkin. Shundan so'ng darslik so'nggida xulosa qismi ham bor. Darsikni ko'rish jarayonida shunga amin bo'lish mumkinki, darslikning yaratilish jarayonida butun bir jamoa yani O'zbekiston Milliy universiteti Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti kafedrasining barcha azolari faol ishtirok etishgan. Bu haqida kitobning boshida quyidagicha o'qish mumkin. "Professor Sh. Yusupov "Muhyi Ho'qandiy" maqolasini yozdi, "Komil Xorazmiy"ga hammualliflik qildi. "Furqat" maqolasi Nurboy Jabborov, shuningdek, "Muqimiy" S Ahmedov, "Avloniy" Sh. Rizaev bilan xammualliflikda yozildi. "Kamiy" maqolasi o'qituvchi O. Oltinbek qalamiga mansub. "Feruz", "Ahmad Tabibiy" "Ishoqxon Ibrat", "Xamza", "Abdulla Qodiriy" maqolalarini dosent U. Dolimov yozdi. Qolgan adabiy portretlar obzor maqolalar kirish bilan xulosa muallifi prof B. Qosimovdir" [2.5] Ana shunday mashaqqatli mehnatning samarasi o'laroq mana shunday dilbar darslik vujudga keldi, hamda barcha uchun birdek foydali.

Darslikni varaqlash jarayonida shunga amin bo'lish mumkinki, har bir adabiy portret ustida ishlagan olim uni shunchaki, yozmagan unga bor shijoatini qo'shgan. Begali Qosimov tashabbusi bilan tashkil etilgan shu nomdagi kafedra tomonidan qilingan eng katta ishlarning namunasi shu darslik bo'lgan va kafedra mudiri sifatida olim bu jarayonda bosh- qosh bo'lgan. "Begali Qosimov Milliy uyg'onish davri adabiyoti deb atalgan alohida yo'nalishga asos soldi. Bu borada xalqaro ko'lamda etirof etilgan ilmiy maktab yaratdi." [3.26] kabi fikrlar esa ayni haqiqat. Darslik yaratish yo'lidagi mashaqqatlar haqida adabiyotshunos o'zining bir qancha maqolalarida ham to'xtalib, bu jarayoning nechog'lik masuliyatli ekanligini aytgan. "Maktab bor ijodkorlarning kitobini yig'ib o'qitadigan joy emas. U adabiy didni tarbiyalashi kerak. Adabiyotdan bahramand qilmoqni o'rgatish kerak. Adabiy shahsiyatlar va asarlar shunga muvofiq tanlanmog'i lozim. Xuddi shu erda fikrlar yondashishlar hilma hilligi boshlanadi. Bu, tabiiy. Negaki, har qaysimiz har xil fikrlaymiz. To'g'ri umum etirof etgan istedodlar bor. Ular istisno . Lekin qolgan "jumla mo'min" tanlanganda o'n kishi ro'yxat tuzsa, o'n xil tuzishi mumkin. Demak, ishchi guruhning didi va tushunchasiga, ehtimolki insof va vijdoniga ham ishonmoq kerak bo'ladi." [1.88] Yuqoridagilardan anglash kerak bo'lgan haqiqat shundayki, millat bolalarini tarbiyalash oson ish emas, bu anchayin mushkul vazifa demak. Shundan kelib chiqib olim bu haqiqatni hammaga singdirishni xohlaydi. Millat farzandlarining kelajagigiga befarq qaray olmaydi.

Navbatdagi sanalishi kerak bo'lgan narsalardan biri "Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti" darslikning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini belgilash. Birinchidan darslikda berilgan har bir adabiy portretning tarjimayi holidan avval mana shu ijodkor haqidagi qilingan ilmiy ishlarning sanalishi va bu ilmiy ishlarda adabiy portretning qaysi jihatlari o'rganganligi. Chunonchi, Xorazm adabiy muhitining vakili Komil Xorazmiy haqidagi malumotlarning boshida "hayoti va ijodining o'rganilishi" deb nomlangan qichik sarlavhali malumotlarga ega bo'lish mumkin. Xuddi shunday jarayondan so'ng shoir hayot yo'li, poetik merosi, marifatchilik lirikasi, ijtimoiy lirika va h.k haqidagilarni uchratish mumkin. Yoki Qo'qon adabiy maktabi vakili Furqat hayot yo'li va uning ijodiga ajratilgan qismda ham eng avvalo Furqat ijodini o'rganish tarixidan degan sarlavha nomi bilan malumotlar berilgan. Ayni damda Furqat haqida aytilgan fikrlar va malumotlar anchayin salmoqdor. Shundan keyin shoir hayot yo'li, poetik merosi, marifatchilik lirikasi, ijtimoiy lirika, siyosiy lirika hamda boshqa fikrlarni ko'rish mumkin. Bu misollarni yana keltirish ham mumkin, davom ettirish ham o'rinli. Shu bilan birga aytish kerakki, bu darslikda berilgan aynan shunday

malumotlar bo'lajak filologlar uchun oltinga teng malumotlardir. Zero, o'quvchi endi bu adabiy portret va uning ijodi haqida qimmatli malumotlarga ega bo'ladi.

Ma'lumki, Begali Qosimov umrining salkam qirq yilini aynan jadidlarni o'rganishga bag'ishlagan. Adabiyotshunosning maqolalariga diqqat qilinsa, ularning hammasida Millat degan so'z mazmun mohiyati yuksaklikni ko'rish mumkin. Qaysi maqola yoki ilmiy risolasini, varaqlamang albatta, millat uning birligi va hamda kelajagi kabi uyg'oq so'zlarga duch kelasiz. Albatta, bu so'zlar shunchaki oddiy so'zlar emas, balki vatan oldida o'zini ma'suliyatli his qilgan odamning qalbidan chiqqan o'tashin hayqirikdir. Shu nuqtai nazardan ham Begali Qosimov va boshqa hammualliflar darslikka ijodkorlarning eng sara va dilbar misralarini kiritganlarki, bundan o'quvchi estetik zavq olish bilan birga vatanga muhabbat va sadoqatni, millatga xos bo'lgan asl ruhiyat nimaligini o'rganadi.

Darslikda millatni uyg'otish maqsadida harakat qilgan istedod egalarining Turon, Turkiston va millat haqidagi sara misralarini o'qish mumkin. Masalan, Abdulla Avloniy qalamiga mansub she'rda:

*Ko'zing och, yotma, g'aflatda o'son, millat, o'son millat!
Topar san birla avlodning omon, millat, omon millat! –*

Shoirning har bir sherida millat, vatan, Turkiston, Turon deb hayqirishi bejiz emas, u ham o'z yurtini ozod va hur ko'rishni istaydi. Shu sababdan ham bekoraga

Hur bo'lib yasha, bir bo'lib yasha!

Demaydi. Yoki shunchaki shonli Turkistonni hurriyatga undamaydi.

Shonli hurriyat Turkistonniki!

Bu kabi o'tli sheriyaatni biz faqat Abdulla Avloniyda emas, balki o'sha vaqtda yashagan har bir ijodkorda ko'rishimiz mumkin. Chunonchi lirikasining asosiy mavzusi vatan va uning saodatini ko'rish bo'lgan Tavallo yozadi:

*Desam, dunyoda bizdek ortda qolg'an bormu millatdan,
Bu Turkiston elidin topmadim iqror, yo'x, yo'x, yo'x.*

Ayni paytda, vatanni Turkiston shaklida anglash ham tabiiyki ko'p uchraydi.(mualliflar) Xuddi shunday olovli shelar bu davr sheriyaati uchun hos bo'lgan sheriyaat hisoblanadi. Yana aynan Tavallo shelaridan misol keltirish orqali uning ona yurtiga bo'lgan cheksiz mexrini his qilish qiyin emas. Chunonchi

*Movarounnahrdir tarixda bizlarga vatan,
Arzig'ay bizlar sanga xizmatda bo'lsak jonu tan.
Ey vatan, ezgu vatan, avf ayta, qadring bilmaduk,
Emdi bildik bosh ko'tardik, ko'rki bizlar uyqudan.*

Aynan shunday mavzudagi shelarini darslikda juda ko'p uchratamiz, yani deyarli har bir kitobga kiritilgan ijodkor ijodining asosiy mavzusi o'sha davr uchun eng dolzarb hisoblangan vatan uning ozodligi, xalqning savodli bo'lishi va xalqning millat sifatida shakllanishiga qaratilgan. Malumki, bu davr vokeligi juda qatta o'zgarishlarga olib keldi. Bu o'zgarishlar har bir sohada o'zining aks sadosini berdi. Shu bilan birga bu davr adabiyoti xususan sheriyaati uchun ham katta o'zgarishlar davri bo'ldi. Ayni o'zgarishlar yani sher ilmidagi o'zgarishlarni darslikda Abdulla Avloniy sheriyaati misolida ko'rsatib berilgan. "sheriyaatda esa yangi g'oya va timsollar uchun shakl va ifodalar izladi. - deb yoziladi bu haqda.

Vazning yangilanishi. Bunda Abdulla Avloniy ming yillik tariximizda mavjud bo'lgan aruz vaznidan farqli ravishda barmoq vaznida ham sher yoza boshladi. "Mumtoz adabiyotimizda barmoqda yozilgan sher deyarli uchramaydi." Lekin aruz murakkab, bo'ronli davrning goh shiddatkor, goh bo'g'iq nafasini keng ommaga yetkazishda qulay emas edi. Shuning uchun ham Avloniy muhim ijtimoiy masalalardan bahs ochuvchi ko'pgina sherlarini barmoqda yozdi. Barmoqni xalq og'zaki ijodidan yozma adabiyotga olib o'tdi". Avloniyning ilk she'rlari xalq qo'shiqlarigi moslab yozilganligi hamda "To'y haqida" va "Reza" sherlari barmoq vaznida ekani takidlangan. Ikkinchi yangilanish sifatida **poetik janrlardagi yangilanishlar** keltirilgan hamda munozara harakterdagi asarlari berilgan. Uchinchi yangilash esa **poetik obrazlardagi yangilanishlar yoki poetik obrazlarning yangicha mano mazmun anglatishi.** Yani barchaga malum bo'lgan ananaviy poetik obrazlarning bu davr sheriyaatida umuman boshqacha ko'rinishga o'tishi misolida tushuntirilgan. Masalan "Tarifi gul" sheri misolida quyidagicha hulosaga kelingan "Bu erdagi gul ananaviy mashuqa obrazi emas. Subhidamda yuziga qo'ngan shabnam ko'z yoshi qat qat alvon yaproqlar bag'ri qon bo'lishi oshiq istiroblarini ifoda etmaydi. Bu yerda gap muhabbat haqida emas. Gul g'urbat va mashaqqatdan zafaron bo'lgan yuragini chok etib insonga ko'rsatadi...Beixtiyor xor tikan mustamlakachi istibdodini, bag'ri qon gul esa jafokash Turkistonni eslatadi." [2.79] Xuddi shu bilan birga ananaviy bulbul obrazi klassik adabiyotimizdagi mavjud bo'lgan bulbul yani oshiq emas. "U ko'p o'rinlarda Mazlum Turkistonga qarata "Uyg'on" deb bong urayotgan lirik qahramon- shoir obrazini ifodalaydi" Shu yangilanishlar qatorida yana bir muhim yangilanishlardan biri bu sher sarlavhalarining o'zgarishi. Yani Abdulla Avloniy har bir sheriga sarlavha qo'yadi. Bu ham o'sha davr sheriyaatida uchun muhim o'zgarishlardan biri bo'lgan. Umuman olganda darslikda bu boradagi ishlar anchayin qiziqarli malumotlar bilan boyitilgan. Mualliflar har bir berilgan adabiy figuraga alohida muhabbat bilan qarashgan. Shu bilan birga adabiy qahramon haqida shunchaki xronologik malumotlar emas, balki talabalar uchun qiziqarli va mushohada qilishga undovchi faktlar keltirilganligi kitobni o'qishli qilgan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Begali Qosimov haqiqiy pedagog va jonkuyar zahmatkash olim. Shu sababdan ham jamoasi bilan qattiq ishga, millat bolalarini tarbiyalash ishiga bel bog'lab, ajoyib darslik yaratdi. Shuningdek olimning pedagoglik mahorati haqida:

1. Begali Qosimov tomonidan yaratilgan darsliklar maktab ta'limi, oliy o'quv yurtlari, shuningdek, ustozlar uchun ilmiy metodik qo'llanmalarga tasnif etiladi.
2. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti darsligi oliy o'quv yurtlari uchun shu fandan asosiy darslik hisoblanadi.
3. Darslik har jihatdan darslik yaratish talablariga to'la javob beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. So'nggi jadid qissasi. Begali Qosimov zamondoshlari xotirasida / To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar U.Jo'raqulov, A.Qosimova, Sh. Qosimov T., Turon Iqbol 2012.
2. Qosimov B. va boshqalar Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti T., Ma'naviyat-2004
3. Istiqloq qahramonlari Abdulla Avloniy Tanlangan asarlar 2 jildlik 1 jild She'rlar, Ibratlar T., Ma'naviyat-1998